

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АНИҚ ФАНЛАРНИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИ

Мамбеткаримов Б.М.

ассистент ўқитувчи, НДПИ, Нукус, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6224009>

Ахборот жараёнлари (маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва узатиш) фан, техника ва жамиятда доимий равишда муҳим рол ўйнаган. Инсон тараққиёти жараёнида, агарда уларнинг ички таркиби моҳиятан ўзгаришсиз қолган бўлса, ушбу жараёнларни автоматлаштиришнинг барқарор тенденцияси мавжуд. Жамиятни ахборотлаштириш - бу инсон фаолиятининг мутлақо барча ижтимоий муҳим турларида ишончли ахборотни, умумлаштирилган билимларни тўлиқ ва тезкор қўллашни таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуасини кенг жорий этишдир. Ахборот технологиялари бу - бошқарув ва маълумотларни қайта ишлаш технологиялари, шу жумладан компьютер технологияларидан фойдаланадиган фанлар ва фаолият соҳаларининг кенгайтирилган турларидан бири деб ҳисобласак бўлади.

Ахборот технологиялари - бу ахборот ресурслардан фойдаланиш жараёнларининг меҳнат харажатларини камайтириш, шунингдек уларнинг ишончилиги ва самарадорлигини ошириш мақсадида ахборотни олиш, қайта ишлаш, сақлаш, тарғиб қилиш ва намойиш қилишни таъминлайдиган технологик занжирга уланган усуллар, ишлаб чиқариш жараёнлари ва дастурий таъминот мажмуаси бўлиб ҳисобланади. Таълим жараёнига ахборот технологиялари ва компьютер технологияларининг кенг жорий этилиши ўқитиш ва тарбиялашнинг анъанавий усулларини сезиларли даражада ўзгартиришни талаб қилди. Ахборот технологияларини шакллантириш ва кенг тарқатишдан мақсад жамиятни ва давлатдаги барча ҳаёт фаолиятини ахборотлаштиришни шакллантириш муаммосини ҳал этишдан иборат. Сўнги пайтларда компьютер технологиялари кўпинча ахборот технологиялари билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Хусусан, ахборот технологиялари ахборотни сақлаш, ўзгартириш, ҳимоя қилиш, қайта ишлаш, узатиш ва қабул қилиш мақсадида шахсий компьютерлар ва дастурлардан фойдаланиш каби маълумотларга боғлиқ.

Халқаро ташкилотлардан ЮНЕСКО томонидан белгиланган таърифга кўра, информатсион технологиялар - бу маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш билан шуғулланадиган одамларнинг ишини самарали ташкил этиш усулларини ўрганадиган ўзаро боғлиқ илмий, илмий-техник, муҳандислик фанлари тўпламидир; ҳисоблаш технологияси ва одамлар ва ишлаб чиқариш ускуналарини, уларнинг амалий қўлланмаларини, шунингдек, тегишли ижтимоий, иқтисодий ва маданий вазифаларни ташкил этиш ва улар билан ишлаш усуллари. Ахборот технологияларининг ўз навбатида мураккаб тайёргарликни, катта бошланғич харажатларни ва юқори технологик ускуналарни талаб қилади. Уларни амалга ошириш математик таъминотни шакллантириш, мутахассисларни тайёрлаш тизимларида информатсион оқимларни ишлаб чиқишдан бошлаш мақсадга мувофиқ.

Ахборотлаштириш дастури-академик лицей ишининг барча турларида оператив билимлардан фойдаланишни таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир. Замонавий таълим концепцияси турли хил инновацион технологиялардан

фойдаланишни назарда тутати. Бу иккита асосий афзалликларни беради – сифатли ва миқдорий. Сифат жиҳатдан оғзаки тавсифларни бевосита аудиовизуал вакиллик билан таққосласак, энг янги қобилиятлар яққол кўринади. Миқдорий афзалликлар мультимедиа соҳасининг ахборот зичлиги жиҳатидан анча юқорилигида намоён бўлади. Таълим муассаларида замонавий ахборот технологиялари қобилиятларини малакали қўллаш қуйидагиларга ёрдам беради, деб таъкидлаш мумкин:

Билиш ишларини фаоллаштириш, ўсмирларнинг академик кўрсаткичлари сифатини ошириш;

Дарсларда фойдаланишга ихтисослаштирилган амалдаги электрон ўқув материаллари кўмагида ўқитиш мақсадларига эришиш;

Ўсмирларда ўз-ўзини тарбиялаш ва ўз-ўзини назорат қилиш қобилиятларини ривожлантириш.

Ахборот технологиялари инсон фаолиятининг мутлақо барча соҳаларида, айниқса таълим соҳасида алоҳида аҳамиятга эга. Ахборот технологиялари ва Интернет туфайли талабалар лойиҳалар устида биргаликда ишлаш, нафақат ўз мактаблари ёки университетлари, балки штатдаги ва чет элдаги бошқа манбаларга ахборот банкларига кириш имкониятига эга бўладилар. Улар телеконференцияларда иштирок этиш учун барча имкониятларга эга. Ахборот технологиялари ёрдамида компетенцияга асосланган таълимнинг ўзига хос хусусияти шундаки, талабалар ўқитувчи томонидан тақдим этилган тайёр билимларни эмас, балки ушбу билимларнинг пайдо бўлиши учун шарт-шароитларни ўрганадилар. Ўқув фаолияти давомида ўқувчиларнинг индивидуал сифатларини ривожлантириш ва шакллантириш учун қулай шарт-шароитлар шакллантирилади. Ахборот технологияларидан фойдаланиш ўқитувчига ўқув маълумотларининг зарур дидактик бирликларини аниқ тақдим этишга ёрдам беради ва ахборотлаштириш дастурини оширишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуасидир.

Шу муносабат билан ўқитиш усуллари ва усулларидаги устуворликлар тайёр билимларни тақдим этишдан бошлаб, ахборотни қидириш, сақлаш, танлаш, сифатли қайта ишлаш ва уни қўллаш усулларини ўргатишга ўзгаради. Ўқув жараёнида информацион махсус технологиялардан фойдаланилганда ўқув жараёнида сезиларли ўзгаришлар юз беради:

Фикрлаш, тасаввурни ривожлантиришга йўналтириш юқори сифатли ўрганиш учун зарур бўлган билимларнинг асосий жараёнлари сифатида;

Ўқувчиларнинг билиш ва мустақил фаолиятини самарали ташкил этиш таъминланади;

Ҳамкорлик қилиш қобилияти, ўз-ўзини такомиллаштириш, ижодкорлик ва бошқалар намоён бўлади.

Замонавий дарснинг мақсади-мавзуга оид образли тафаккур ва ёрқин ғояларни шакллантириш бўлиб ҳисобланади. Ахборот технологияларидан фойдаланганда дарснинг барча асосий босқичлари сақланиб қолади.

Анъанавий дарс доирасида баъзи ўқув материалларининг электрон версиялари билим олиш жараёнини мураккаб ва самарали қилади. Улар мактаб ўқувчиларининг асосий ваколатларини шакллантириш ҳақида гапиришга имкон беради ва улар қуйидагилардан иборат:

Тизим фикрлаш қобилияти, ноаниқлик ва олдиндан айтиб бўлмайдиган шароитларда мустақил ҳаракатлар қилиш;

Бажарилган иш учун жавобгарликни ўз зиммасига олишга тайёрлик;

Амалий фаолият давомида муаммоларни мустақил ва самарали ҳал қила олиш;

Синфдошлар билан ижобий ҳамкорлик ва ҳамкорликка тайёрлик;

Қарорларни тез ва самарали қабул қилиш қобилияти, муаммоларни ҳал қилишда низоларни ҳал қилишга ёрдам беради;

Амалий муаммоларни ҳал қилишда ўз билим ва тажрибаларидан тез ва мослашувчан фойдалана олиш;

Янги билимларни эгаллашга тайёрлик ва ўз-ўзини такомиллаштиришга интилиш;

Таълим жараёнида ахборот технологиялари ва мулкчиликдан фойдаланишнинг аҳамиятини тушуниш.

Математика дарсларида компьютер ёрдамида талабалар ўқитувчи раҳбарлигида геометрик шаклларни устма-уст қўйиш орқали монитор экранидаги геометрик шаклларни таққослашганда, тўпламларнинг ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилганда, мобил кўринишнинг этишмаслиги муаммосини ҳал қилишга рухсат берилади. Компьютер, шунингдек, талабалар ижодиёти учун кучли туртки ҳисобланади. Экран эътиборни тортади, бу баъзан синф билан биргаликда ишлашда мақсадга эришиш мумкин эмас. Экранда турли хил жумлаларни изчил матнга айлантириб, деформацияланган матнда ўзгаришларни тезда бажаришга рухсат берилади. Замонавий техник ва аудиовизуал воситалар ва ўқитишнинг бой усуллари кўмагида ўқувчиларни қизиқтириш, материални ўзлаштиришни осонлаштириш мумкин.

Ахборот технологиялари ахборотни турли шаклларда тақдим этади ва шу билан ўқув жараёнини янада самарали қилади. Муайян материални ўрганиш учун зарур бўлган вақтни тежаш ўртача 30% ни ташкил этади ва олинган билимлар хотирада анча узоқ сақланади. Ўқув жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланганда ўқув жараёнининг қуйидагича муҳим метаморфози мавжуд:

1. Фикрлаш ва тасаввурни ривожлантиришга сифатли таълим олиш учун зарур бўлган билимларнинг асосий жараёнлари сифатида қайта йўналтириш;

2. Ўқувчиларнинг билиш ва мустақил фаолиятини самарали ташкил этиш таъминланади;

3. Ҳамкорлик қилиш қобилияти, ўз-ўзини такомиллаштириш, ижодкорлик ва бошқалар пайдо бўлади.

Хулоса қилиб айтганда ахборот технологияларнинг ривожланиши таълим тизимида ўқитувчилар талабаларга аниқ фанларни ўргатиш, тушинтириш ва кунликмалар ҳосил қилишда катта аҳамиятга эга. Айниқса, академик лицей талабаларига геометрия фанини ўргатиш жараёнида мураккаб фигураларнинг шакилларини шакиллантириш ва бир нечта қисимларга ажратиш масалаларида катта аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сеитназаров К.К., Усманов Р.Н., Отениязов Р.И. Моделирование сложных процессов и управление ими в условиях нечеткой информации. Tashkent «Fan va texnologiya» nashriyoti №6 2016.
2. Seitnazarov K.K., Kalimbetov K.I. Development of decision-making algorithms based on irreversible mathematical calculations in the assessment of students' knowledge // An Interdisciplinary Journal PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(2): 356-360 (13.00.00, №4).
3. Дубровский Д.И. Выступление на Круглом столе «Человек в Информационном обществе». //Человек, 2009. № 1.
4. Кузнецев А.А., Сурхаев М.А., Совершенствование методической системы подготовки учителей информатики в условиях формирования новой образовательной среды. М.:Известия, 2012.